

RASTREAMENTO DO DIABETES GESTACIONAL E IMPACTOS NA SAÚDE MATERNO-FETAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Glenda Emanuelle Rocha Duarte Ferraz – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - glenda.duarte@ufnt.edu.br

Emilly Aynara Rocha Duarte – Universidade de Gurupi (UNIRG) – emilly.a.r.duarte@unirg.edu.br

Isabela Moraes Leme - Universidade de Gurupi (UNIRG) – isabela.m.leme@unirg.edu.br

Giselly Santos Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – giselly.silva@ufnt.edu.br

Sabrina da Mata Lima – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – sabrina.lima@ufnt.edu.br

Mateus Silva Santos – Universidade de Gurupi (UNIRG) - biomateus07@outlook.com

INTRODUÇÃO: O diabetes gestacional (DG) é considerado um problema de saúde pública e representa a alteração metabólica mais comum durante a gravidez. Estudos populacionais realizados nas últimas décadas apontam que, em média, 16,2% das gestantes em todo o mundo são afetadas pela condição. No entanto, essa taxa pode variar de acordo com a etnia das populações analisadas e os critérios diagnósticos utilizados. Diante disso, independentemente da presença de fatores de risco, torna-se essencial a realização do rastreamento universal em todas as gestantes. Essa abordagem busca prevenir possíveis complicações perinatais e garantir uma melhor qualidade de saúde a longo prazo tanto para a mãe quanto para o bebê. Além disso, o rastreamento possibilita que os profissionais de saúde adotem medidas precoces para manter os níveis de glicose dentro dos parâmetros adequados. **OBJETIVOS:** Disseminar conhecimento sobre a relevância do rastreamento do diabetes gestacional, destacando seu impacto na saúde materno-fetal e a importância da detecção precoce para a prevenção de complicações. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, incluindo os artigos publicados nos últimos cinco anos (2019-2024), disponíveis em inglês e português, cuja abordagem permite reunir e sintetizar estudos relevantes sobre a importância do rastreamento do diabetes gestacional e seus impactos na saúde materno-fetal. Para a seleção dos artigos, utilizou-se a base de dados PubMed, empregando os descritores “Pregnant woman” OR “Gestational diabetes” AND “Antenatal” AND “High risk”, combinados pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. **RESULTADOS:** A identificação precoce do DG é essencial para minimizar seus impactos adversos. Estudos demonstram que a hiperglicemia materna pode levar a consequências como macrossomia fetal, hipoglicemia neonatal, parto prematuro e maior risco de cesarianas. Além disso, mães com DG apresentam maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, enquanto os filhos dessas gestações têm maior predisposição à obesidade e resistência à insulina na vida adulta. **CONCLUSÃO:** Portanto, o rastreamento universal do diabetes gestacional se mostra fundamental para garantir a saúde materno-fetal. Sua adoção possibilita a intervenção precoce, reduzindo complicações e promovendo um melhor prognóstico para ambas as partes envolvidas. Pesquisas futuras devem continuar avaliando a efetividade dos critérios diagnósticos e das estratégias de manejo para aprimorar os cuidados oferecidos às gestantes.

Palavras-chave: Diabetes gestacional, cuidado pré-natal, medicina materno-fetal, gestação, rastreamento.

REFERÊNCIAS:

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes. **Diabetes Care**, v. 44, supl. 1, 2021. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/care>. Acesso em: 17 março de 2025

FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil. **FEMINA**, v.47, n.11, 2019. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br>. Acesso em: 14 março de 2025

MCINTYRE, H. D. et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes (HAPO) study: implications for screening and diagnosis. **Diabetes Care**, v. 42, n. 5, p. 743-749, 2019. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/care>. Acesso em: 17 março de 2025

METZGER, B. E. et al. Long-term outcomes in offspring of mothers with gestational diabetes mellitus. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 105, n. 12, p. e4735- e4746, 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/jcem>. Acesso em: 17 março de 2025

MONTENEGRO, C.A.B.; REZENDE, J.F. **Obstetrícia Fundamental**, 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. Acesso em: 14 março de 2025